

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SO‘Z MA‘NOSI VA LUG‘AT BOYLI GI TUSHUNCHASINING LINGIVISTIK ASOSLARINI O‘RGANISH

Husenova Muhtaram Husniddin qizi,

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://orcid.org/0009-0003-5462-5321>

e-mail: Husenova@nspi.uz.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi va lug‘at boyligi tushunchalarini lingvistik asoslarda o‘rganishning dolzarbligi yoritiladi. Bugungi globallashuv davrida o‘quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, ularning nutqiy savodxonligi va tafakkur doirasini kengaytirish, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda lug‘at boyligini kengaytirish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. So‘z ma‘nosini anglash va uni nutqda to‘g‘ri qo‘llash o‘quvchilarning nafaqat ona tilini puxta o‘zlashtirishiga, balki ularning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: So‘z ma‘nosi, lug‘at boyligi, lingvistik asos, boshlang‘ich ta‘lim, nutqiy kompetensiya, leksikologiya, leksikografiya.

Abstract. This article highlights the relevance of studying the concepts of word meaning and vocabulary in primary grades on a linguistic basis. In today's era of globalization, the issue of expanding vocabulary is of great importance in the formation of communicative competence in students, expanding their verbal literacy and thinking, as well as instilling national and universal values. Understanding the meaning of words and using them correctly in speech contributes not only to the thorough mastery of the native language by students, but also to the development of their independent thinking, communication, and creative activity.

Keywords: Word meaning, vocabulary, linguistic basis, primary education, speech competence, lexicology, lexicography.

Rivojlangan texnologiyalar sabablari turli xil millatlar o‘rtasidagi muloqot yana ham osonlashdi. Ammo bu so‘zlashuv samarali bo‘shilishi uchun oddiygina so‘zning tarjimasini kifoya qilmaydi. Chunki har bir tilda so‘zning o‘ziga xos ma‘no jihatlari mavjud. Tarjima qilingan so‘z har doim ham to‘liq bir so‘zga mos kelavermaydi. Bir tilda ijobiy ma‘noga ega bo‘lgan so‘z boshqa tilda salbiy ma‘noni anglatishi mumkin. So‘z ma‘nosini kengroq o‘rganish orqali bu noaliqliklarning oldini olish mumkin.

Bugungi kunning eng katta inqiloblaridan biri bo‘lgan sun‘iy intellekt tizimlari ham inson tili bilan ishlashda katta yutuqlarga erishmoqda. Ular insonni nima demoqchi ekanligini to‘liq tushunib, unga javob qaytarishi zarur. Shuningdek, ular faqatgina so‘zning lug‘aviy ma‘nosiga emas, balki uning kontekstual, emotsional va metaforik ma‘nolarini ham tushunishi talab etiladi. Bu esa so‘z ma‘nosining lingvistik asoslarini chuqur o‘rganishga nazariy asos yaratadi.

Axborotlar makonining o‘sib borishi bilan so‘z ma‘nosining nozik qirralaridan foydalanib yoshlarning fikriga ta‘sir o‘tkazish ham tobora kuchayib bormoqda. So‘z ma‘nosini aniq va to‘g‘ri tushunish, so‘zlarning yashirin va emotsional bo‘yoqlarini aniqlashga ko‘maklashadi. Bu esa kelajak bunyodkorlarida nutq madaniyatini

rivojlantiradi, tanqidiy fikrlashni shakllantiradi, xalqaro munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ham shunday: “Davlat va jamiyat oldida turgan muhim vazifalarni hal etishda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, yurtparvar, tashabbuskor, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan, insoniy fazilatlarga ega yoshlarni professional kasb egasi sifatida tayyorlash, bu borada yangicha yondashuvlarni talab etadigan ta’lim-tarbiya usullaridan foydalanish²” zarur deya ta’kidlaydilar.

Boshlang‘ich sinflarda so‘z ma’nosini tushunish juda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shuningdek, tilning ichki tuzilishi, inson tafakkurining so‘zlar orqali ifodalanishi hamda tilni o‘rganish, o‘rgatish va undan amaliyotda foydalanish jarayonlarini chuqur tushunishga yordam beradi.

Tilshunoslik sohasida so‘z va ma’no masalasi eng muhim nazariy muammolardan biri hisoblanadi. So‘z inson tafakkurining moddiy ifodasi bo‘lib, u orqali tashqi olamdagi predmet va hodisalarga nom beriladi, ularga nisbatan munosabat ifodalanadi. Shu sababli so‘z va uning ma’nosini o‘rganish masalasi nafaqat lingvistika, balki psixologiya, pedagogika va metodika fanlarining ham diqqat markazida turadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirish va so‘z ma’nosini ongli o‘zlashtirish ularning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy shartlaridan biridir.

Ilmiy jihatdan so‘z ma’nosini o‘rganish tilshunoslikning eng asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan semantika (ma’no haqida fan) va leksikologiya (so‘z boyligi haqidagi fan) fanlarining rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Bu esa til tizimi qanday ishlashi, yangi so‘zlarning qanday paydo bo‘lishi va eskirgan so‘zlarning nima uchun iste’moldan chiqib ketishini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, so‘z ma’nosini o‘rganish inson tafakkuri bilan til o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga yordam beradi. Bu kognitiv lingvistika (til va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganuvchi fan) uchun muhim manba hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, so‘zlar nafaqat obyektlarni nomlaydi, balki ularga nisbatan insonning munosabatini, dunyoqarashini va madaniy xususiyatlarini ham aks ettiradi. Hamda, so‘z ma’nolari doimiy o‘zgarib turadi. Masalan, “kompyuter” so‘zining ma’nosi dastlab hisoblash qurilmasini anglatgan bo‘lsa, hozirda bu tushuncha ancha kengaygan. So‘z ma’nosining lingvistik asoslarini o‘rganish tilning tarixiy rivojlanish jarayonini, ma’nolarning kengayishi, torayishi yoki butunlay o‘zgarishini aniqlashga imkon beradi.

Amaliy tomondan, so‘z ma’nolari doimiy o‘zgarib turadi. Masalan, "kompyuter" so‘zining ma’nosi dastlab hisoblash qurilmasini anglatgan bo‘lsa, hozirda bu tushuncha ancha kengaygan. So‘z ma’nosining lingvistik asoslarini o‘rganish tilning tarixiy rivojlanish jarayonini, ma’nolarning kengayishi, torayishi yoki butunlay o‘zgarishini aniqlashga imkon beradi. Shuningdek, lug‘at tuzish va terminologiya (ilmiy atamalarni yaratish va tartibga solish) sohalari bevosita so‘z ma’nosini chuqur tahlil qilishga asoslanadi. To‘g‘ri lug‘at tuzish yoki yangi termin

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 08.10.2019 y.

yaratish uchun soʻzning barcha maʼno qirralarini, u bilan bogʻliq boʻlgan boshqa soʻzlarni va kontekstdagi oʻrnini yaxshi bilish kerak. Nafaqat, soʻz maʼnosining nozik tomonlarini tushunish nutq madaniyatini oshiradi, balki bir soʻzning sinonimlari, maʼnodoshlari va emotsional boʻyoqlari haqidagi bilimlar oʻquvchiga fikrini yanada aniq, taʼsirchan va oʻrinli ifodalashga yordam beradi.

Soʻz va maʼno — tilshunoslikning eng asosiy tushunchalaridan biri boʻlib, uzoq yillardan buyon olimlar tomonidan tadqiq qilib kelinadi. Har bir soʻz oʻzida ham tovushni, ham maʼnoni mujassam etgan murakkab birlikdir.

Soʻzning mohiyatini, uning maʼno bilan munosabatini oʻrganish tilshunoslikning turli maktablari tomonidan turlicha talqin qilingan.

Zamonaviy tilshunoslikning asoschisi hisoblangan F. de Sossyur soʻzni ikki tomonlama birlik sifatida taʼriflaydi. U soʻzning bir tomonini "signal" (yoki tovush shakli), ikkinchi tomonini esa "konsept" (yoki maʼno) deb atagan. Uning fikricha, soʻzning shakli va maʼnosi oʻrtasidagi bogʻliqlik tabiiy emas, balki ixtiyoriy (arbitrary)dir. Yaʼni, "daraxt" soʻzi bilan real olamdagi daraxt obyektini oʻrtasida hech qanday mantiqiy aloqa yoʻq, bu shunchaki jamoat tomonidan qabul qilingan kelishuvdir.

Rus tilshunoslik maktabining yirik vakili V. V. Vinogradov soʻzning maʼno tuzilishini chuqur oʻrgangan. U soʻzning leksik-semantik tizimini koʻrib chiqib, soʻz maʼnosini kontekstga bogʻliq ravishda oʻzgarishi mumkin boʻlgan dinamik hodisa deb hisoblagan. Vinogradov, shuningdek, soʻz maʼnosining rivojlanishi va koʻchish mexanizmlariga ham katta eʼtibor qaratgan.

Oʻzbek tilshunosligida soʻz va maʼno masalasini keng tadqiq etgan olimlardan biri Sh. Rahmatullayevdir. Uning ilmiy ishlarida soʻzning leksik va grammatik maʼnolari, ular oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlar atroflicha tahlil qilingan. Rahmatullayev, ayniqsa, oʻzbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi (lugʻatchilik) sohasiga ulkan hissa qoʻshgan. U soʻz maʼnosining fonetik, morfologik va sintaktik xususiyatlar bilan bogʻliqligini oʻrgangan.

A. Madvaliyev ham oʻzbek tilshunosligining yetakchi vakili sifatida soʻz va uning maʼnosini chuqur oʻrgangan. U soʻz maʼnosining polisemantik (koʻp maʼnoli), sinonimik va antonimik munosabatlarini, shuningdek, uning koʻchma maʼnolarini tadqiq qilgan. Uning ishlarida soʻz maʼnosini oʻrganishda nutq amaliyotining ahamiyatiga alohida eʼtibor qaratilgan.

Bundan tashqari, oʻzbek tilshunosligida A. Hojiyev, S. Ibrohimov, N. Mahmudov, A. Nurmonov kabi olimlar soʻz maʼnosi, semantika va lugʻat tarkibining nazariy asoslarini ilmiy jihatdan tadqiq etgan. Ularning izlanishlarida soʻzning monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, omonimiya kabi lingvistik hodisalari keng yoritiladi.

Sh. Sharipov, N. Toʻxliyev, R. Qoʻngʻurov, D. Ashurovalarning tadqiqotlarida ona tili oʻqitish metodikasi, lugʻat ishining oʻrni va samaradorligi haqida uslubiy tavsiyalar berilgan.

Ona tili darsliklari (1–4-sinflar uchun, yangi avlod darsliklari) lugʻat ishlarini tashkil etishda asosiy metodik manba hisoblanadi.

D. Crystal, F. de Saussure, N. Chomsky tilning semantik va kommunikativ xususiyatlarini chuqur o‘rgangan. Ularning qarashlarida lug‘at boyligini rivojlantirish nutqiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi.

M. A. K. Halliday tilni ijtimoiy hodisa sifatida ko‘rib, lug‘at va semantikaning muloqotdagi rolini ochib beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining tafakkurini shakllantirish, uning o‘qish, yozish va muloqot qilish malakasini rivojlantirish uchun eng avvalo so‘z ma‘nosi ustida ishlash va lug‘at boyligini kengaytirish zarur. Chunki lug‘at boyligi tor bo‘lgan o‘quvchi o‘z fikrini to‘liq va aniq ifodalay olmaydi.

So‘z ma‘nosining lingvistik xususiyatlarini bilish — o‘qituvchiga metodik jihatdan to‘g‘ri yo‘l tutishga imkon beradi:

- sinonim, antonim, omonimlarni tizimli o‘rgatish,
- ko‘chma ma‘noli so‘zlardan ongli foydalanish,
- kontekstdan so‘z ma‘nosini anglashni shakllantirish.

Bu bilimlar o‘quvchilarda mustahkam semantik kompetensiyani hosil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi DTSida boshlang‘ich sinflarda lug‘at boyligini oshirish, so‘z ma‘nosini anglash va nutqiy faoliyatda qo‘llash asosiy talab sifatida belgilanmoqda. Shu nuqtai nazardan, lingvistik asoslarni chuqur o‘rganish va ularni ta‘lim metodikasiga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

So‘z ma‘nosining o‘zgaruvchanligi, kontekstga bog‘liqligi, vaqt o‘tishi bilan yangicha ma‘no kasb etishi til taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liq.

Demak, boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi va lug‘at boyligi tushunchasining lingvistik asoslarini o‘rganish bugungi kunda:

- nutqiy kompetensiyani shakllantirish;
- o‘quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- ona tilini chuqur o‘zlashtirish;
- zamonaviy ta‘lim vositalaridan samarali foydalanish uchun dolzarbdir.

Adabiyotlar

1. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977.
2. Виноградов В. В. Лексикология русского языка. – М.: Наука, 1972.
3. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991.
4. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг луғавий бойлиги. – Тошкент: Фан, 1980.
5. G‘afforova T., G‘ulomova H. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
6. Qodirov A. Boshlang‘ich ta‘limda lug‘at boyligini rivojlantirish metodlari. – Toshkent, 2018.